

Niniejszy referat ma na celu zarysowanie problematyki badań nad znaleziskami glinianych modeli budowli oraz podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat danej kategorii artefaktów.

Болтанюк П. А. (Камянець-Подільський)

Давні культурні нашарування на території замку м. Кам'янець-Подільського за дослідженнями 2008 року

2008 року на території західної частини Північного бастиону Старого замку м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області в зв'язку з реставраційними роботами були проведені археологічні дослідження експедицією під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту Археології НАН України, кандидата історичних наук Л.І.Виногородської. Основні роботи зосередились на дослідженні траншеї № 1, яка була закладена поперек бастиону в районі башти Комендантської-1.

Саме тут, під середньовічними культурними нашаруваннями, виявлено давній шар товщиною до одного метра чорного кольору, що примикав до передматерикової породи й разом з скельним материком понижувався у північному напрямі до каньйону. Заповнення шару складало керамічний посуд, кістяні та крем'яні знаряддя праці трипільської та чорноліської культур. При цьому, розмежування між двома нашаруваннями було відсутнє. Межа, швидше, становила собою умовну лінію, що визначалась глибиною знаходження кераміки тієї чи іншої культури. За кількістю знайденої кераміки переважав значно трипільський посуд, що говорить про існування на території замку потужного поселення. Шар чорноліської культури, беручи до уваги знахідки кераміки, сягає товщини близько 30-ти сантиметрів.

Керамічний матеріал трипільської культури поділяється на кухонний та столовий посуд. Кухонна кераміка виготовлена з глини з домішками подрібнених черепашок, піску та шамоту. Поверхня заглажена, жовтого, коричневого та темно-сірого кольору. Посуд цього типу орнаментований перлинами, відбитками шнура, наколами та насічками. Столова кераміка виготовлена з добре відмудленої глини, має ангобовану та залощену поверхню жовтого або червоного кольору. Посуд орнаментований розписним орнаментом червоною, білою та чорною фарбами. В більшості монохромний, хоча

трапляються біхромні та поліхромні розписи. Дані зразки кераміки притаманні пізньому етапу трипільської культури. Серед форм трипільського посуду виділяються горщики, корчаги, миски, кухлі та ритуальний посуд.

Чорноліська культура представлена уламками горщиків, корчаг й мисок, поверхня яких оздоблена проколами по вінчиках, наліпним розчленованим валиком по тулубу, прокресленим геометричним орнаментом у вигляді ялинки, штампами, наліпами, врізними лініями й канелюрами, характерними для пізньочорноліського часу. Трапляються архаїчні форми посуду та розпису, характерні більше для епохи бронзи.

Крем'яний інвентар виготовлений з білого, сірого і чорного кременю. Серед речей є ножевидні пластини, наконечники стріл, сокири, скребки та багато іншого матеріалу. Було знайдено кам'яні речі, виготовлені з пісковика. Кістяні знаряддя представлені в більшості проколками та лощами.

Поряд з цим, у траншеї № 1 виявлено три господарські ями діаметром 1,2 метри, грушоподібної форми. Викид з ям скельної породи поверх досліджуваного культурного шару вказує на їх чорноліське походження.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що на території замку існували поселення епохи пізнього трипілья (кін. IV- пер. пол. III тис. до Р.Х.) та чорноліської культури (IX-VII ст. до Р.Х.). Не виключено, що це були укріплені об'єкти (городища). Велика кількість трипільської кераміки вказує, що поселення того часу було потужнішим й ймовірно більшим за розміром ніж чорноліське.

A. Zakoscielna, J. Gurba (Lublin)

Wkład Profesora Jona S. Winokura w badania nad kulturą trypolską

Profesor Jon S. Winokur był wybitnym znawcą okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego, zarówno plemiennego V-VIII w., jak i epoki Rusi Kijowskiej. Wieloletnia archeologiczna praktyka muzealna w Żytomierzu i Czerniowcach (1953-1963) oraz kierowanie ekspedycją archeologiczną Państwowego Instytutu Pedagogicznego (później Uniwersytetu Pedagogicznego) w Kamieńcu Podolskim, ukierunkowanej przede wszystkim pod kątem jego zainteresowań, nierzadko dawało mu możliwość badania stanowisk innych epok i okresów na obszarze od północno-wschodniego Wołynia, przez Podole po

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строцьень, Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

